

TURK-MONIY TAVBANOMALARI
TURKIC-MANICHAEAN REPENTANCES
ТЮРКСКО-МАНИХЕЙСКАЯ ПОКАЯННАЯ МОЛИТВА

Alimuxamedov Rixsitilla Abdurashidovich

Oriental universiteti

Tillar-1 kafedrası professori v.b.,

Filologiya fanlari doktori

Tel.: +998 90-996-86-23

E-mail: rixsitilla@gmail.com

Annotatsiya. Turkiy adabiyotning islomga qadar bo‘lgan davri bir necha adabiy jarayonlarga bo‘linadi. Shulardan biri fanda turk-moniy adabiyoti deb nomlanadi. Nomlanishidan sabab o‘sha davrda yaratilgan adabiyot namunalari moniylik ta‘sirida, moniy ta‘limotining tushuncha-atamalari, mazmun-mohiyati singanidir. Ushbu davrda turli mazmundagi janrdagi matnlar yaratilgan bo‘lib, ulardan bir guruhi turk-moniy tavbanomalari deb nomlanadi. Tavbanoma – kishining biror ayb-gunohlaridan kechirim so‘rash, yolvorish mazmunidagi tavba matnlaridir. Ularning mazkur davr adabiyotida o‘ziga xos o‘rni mavjud. Xususan, o‘ziga xos matn tuzilishi, janr xususiyatlariga ega. Mazkur maqolada turk-moniy adabiyotida yaratilgan, kunimizgacha qo‘lyozmalari yetib kelgan tavbanomalar haqida so‘z boradi. Ularning qayerda saqlanishi, kimlar tomonidan tahlil etilgani, nashr etilgani, asar qo‘lyozmasining o‘ziga xos xususiyatlari, kimlarga atab bitilgani va shu kabi masalalar qamrab olingan.

Kalit so‘zlar: *Moniy, moniylik, turk-moniy adabiyoti, “Xuastuanivt”, moniychilar tavbanomasi, tavbanoma.*

Annotation. The Pre-Islamic period of Turkic literature is divided into several literary processes. One of them is called Turkic-Manichaeon literature in science. The reason for its name is that the literary samples created during that period were influenced by Mani, and the concepts, terms, and content of Mani's teachings were broken. During this period, texts of various genres were created, one group of which is called Turkic-Manichaeon Tavbanoma. Tavbanoma are texts of repentance in the content of asking for forgiveness for one’s sins. They have a special place in the literature of this period. In particular, they have a unique text structure and genre characteristics. This article discusses the tavbanoma created in Turkic-Manichaeon literature, the manuscripts of which have survived to this day. Where they are stored, by whom they were analyzed, published, the specific features of the manuscript of the work, to whom they were addressed, and similar issues are covered.

Keywords: *Mani, Manichaeism, Turkic Manichaean literature, “Xhuastuanivt”, Manichaean repentance, repentance.*

Аннотация. Доисламский период тюркской литературы делится на несколько литературных процессов. Один из них называется тюркско-манихейской литературой в науке. Название объясняется тем, что литературные образцы, созданные в этот период, находились под влиянием Манихейства, и его концепции, термины и содержание были искажены. В этот период создавались тексты различных жанров, одна группа которых называется тюркско-манихейской тавбаномы. Тавбаномы – это тексты покаяния, содержащие просьбу о прощении грехов. Они занимают особое место в литературе этого периода. В частности, они обладают уникальной текстовой структурой и жанровыми характеристиками. В данной статье рассматриваются тавбаномы, созданные в тюркско-манихейской литературе, рукописи которых сохранились до наших дней. Рассматриваются вопросы их хранения, авторы анализа и публикации, особенности рукописей произведений, адресаты и другие подобные вопросы.

Ключевые слова: *Мани, манихейство, тюркско-манихейская литература, «Хуастуанивт», покаянная молитва манихеев, покаянная молитва.*

KIRISH

Moniylikda inson bilan yaratuvchi o‘rtasidagi aloqalarni tartibga soluvchi, yo‘l-yo‘riq ko‘rsatuvchi turkum asarlar yaratilgan. Ular orasida kishilarning bilib-bilmay qilgan ayb-gunohlaridan tavba qilish, ularning kechirilishi so‘ralgan matnlar ham bor. Biz shu mazmundagi asarlarni “tavbanoma” deb atadik. Turk-moniy manbalari orasida ham xuddi shunday asarlar bo‘lib, quyida ularni birma-bir ko‘rib chiqamiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Turk-moniy muhitida yaratilgan yirik hamda to‘liq holda saqlangan tavbanomalardan biri fanda “Xhuastuanivt” nomi bilan mashhur (Asmussen J.P. 1965: 167-234). Turkshunoslar asarda berilgan ma’lumotga tayanib, uni turlicha nomlaganlar. Jumladan, V.Radlov “Moniychilarning gunohlariga tavba qilishi” (“Das Bussgebet Der Manichäer”) (1909:VI+51), L. Klark “Confession for Auditors” (2013: 7), S.Malov “Покаянная молитва манихейцев” (1951: 108), L.Dmitriyeva “Покаянная молитва для широкого круга “слушателей” манихейской общины” (1963: 214), L.Tugusheva “Манихейское покаяние в грехах” (2008:82), Q.Sodiqov “nig‘o‘shaklarning yozuqlarini o‘kinuvchi “Xhuastuanivt” (2004: 43), “moniychilar tavbanomasi “Xhuastuanivt” (1997: 33) deb nomlagan. Mazkur nom asarning uyg‘ur yozuvli Sankt-Peterburg nusxasi so‘ngida

quyidagicha keltirilgan: *tügädi n(i)ğošaklarniñ suyin yazuqin öküngü Xuastuan(i)vt* (Малов С.Е. 1951: 120). Gapdagi *n(i)ğošak* сўзи [*<sug'dcha nʏwš'k*] moniy dini jamoa a'zosi – tinglovchisi~o'quvchisi ma'nosini beradi. Moniylikda ushbu so'z moniy diniga e'tiqod qiluvchilarning eng quyi tabaqa vakilini bildirgan (Древнетюркский словарь. 1969: 358-359). *Suy* [*<xitoycha*] – gunoh ma'nosini anglatadi. Gapda *yazuq* so'zi bilan birga qo'shma so'z ko'rinishida qo'llangan: *suy yazuq* – “gunoh va ayblar” (Древнетюркский словарь. 1969: 513). So'zdagi *-in* qo'shimchasi qadimgi turkiy tilda qo'llangan vosita kelishigi *-n* (*-in, -in; -un, -ün*)dir (Содиқов Қ.П. 2006: 152-154). *Ökün-* o'kin-, pushaymon bo'l- ma'nolarni anglatadi (Древнетюркский словарь. 1969: 382). *-gü* sifatdosh qo'shimchasidir (Содиқов Қ.П. 2006: 160). *Xuastuan(i)vt* [*<суғдча хw'stw'nft*] – moniychilarning tavba duosi ma'nosini bildiradi (Древнетюркский словарь. 1969: 638). Yuqorida keltirilgan so'zlarning ma'nosini yig'ib, gapni o'zbek tiliga quyidagicha o'girish mumkin: “tugadi nig'o'shaklarning gunoh va ayblarini o'kinuvchi Xuastuanivt”.

Bu nom asarning moniy yozuvli Berlin uzindisida ham uchraydi. Jumladan, Berlin akademiyasida saqlanayotgan moniy yozuvli U 0007recto ko'rsatkichli uzindining 11 qatorida qizilda (*xuastuanift*) yozilgan.

“Xuastuanivt” – tarjima asar. Bu to'g'rida olimlarning turli fikrlari bor. Jumladan, L.Dmitriyeva hamda Q.Sodiqovning fikricha, u qadimgi eroniy tillardan birida yaratilgan bo'lib, vaqt o'tishi bilan, turkiy qabilalarga moniy dinining qoidalarini tushuntirish maqsadida turkiy tilga o'girilgan (Дмитриева Л.В. 1963: 214). Yuqoridagilarga qo'shimcha ravishda Q.Sodiqov mazkur asar ilk o'rta asrlarda o'rtancha eroniy, sug'diy, turkiy, xitoycha versiyalarda keng tarqalganini ta'kidlaydi (Содиқов Қ. 1997: 33).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda tarixiy-filologik yondashuv asosiy metodologik tamoyil sifatida qo'llanildi. Tadqiqotning umumiy maqsadi turk-moniy adabiyotida yaratilgan tavbanomalarni (xususan, “Xuastuanivt” va unga yaqin matnlarni) kompleks tahlil qilish orqali asarning matn tuzilishi, janr xususiyatlari, til va uslubiy o'ziga xosliklarini chuqur va har tomonlama ochib berishga imkon berdi hamda ilmiy xulosalarning ishonchligini ta'minladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Turkshunoslikda hozirgi kunga qadar “Xuastuanivt”ning qaysi davrda tarjima qilingani aniqlanmagan. Olimlar ushbu asar tarjimasi to'g'risida turlicha fikrlarni beradilar. Masalan: Q.Sodiqov “Xuastuanivt”ni turklar orasida moniylik keng yoyilgan va ijtimoiy-madaniy hayotda uning mavqei yuqori bo'lgan VIII asrda turkiyga o'girilgan (Содиқов Қ. 1997: 35) degan fikrni bersa, L.Tugusheva qo'lyozmaning xat uslubiga ko'ra, uni XI asrda tarjima qilingan, degan fikrni olg'a

suradi (Тугушева Л.Ю., Хосроев А.Л. 2008: 12). Bularning orasida S.Malov asarni O'rta Osiyoda madaniyatning o'zgarishi, jumladan, VII-VIII asrlarda arablarning islom bilan kirib kelganlarini inobatga olib, mazkur asarni milodiy V asrda, islom kirib kelmasidan burun tarjima qilingan, degan fikrni ta'kidlaydi (Малов С.Е. 1951: 108). Fikrlarning bu qadar xilma-xilligi olimlarning asar tili, yozuv uslubi bilan bog'liq fikrlaridan kelib chiqqan. Taxminimizcha, mazkur asar turkiy xalqlar hududiga islom dinining kirib kelishidan avval, turkiy xalqlar moniylikni qabul qilgan paytlarida omma orasiga moniylikni yoyish maqsadida o'g'irilgan va nusxalari tarqalgan. Keyingi davrlarda, ya'ni Sharqiy Turkistonda Uyg'ur xoqonligining qulashi bilan (840 yil) moniylik davlat dini darajasidan tushgan va ikkinchi darajali dinga aylanib qolgan (Тугушева Л.Ю., Хосроев А.Л. 2008: 7).

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda mazkur asarni taxminan VIII-IX asrlarda turkiy tilga o'g'irilgan, degan fikrni ilgari surish mumkin.

Asarning sug'dcha variantining ikki uzindisi V.Xenning tomonidan nashr etilgan. Olimning ta'kidlashicha, asarning sug'dcha varianti turkiysi bilan deyarli bir xil (*mot á mot*). Uzindilarni asarning turkiy variantiga solishtirganda ular asarning yakunlovchi bo'limi, o'ninchi hamda o'n birinchi bo'limlarining bosh qismiga to'g'ri kelmoqda (Ercilasun A.B. 2008: 63-67).

Asar bitilgan yozuv to'g'risida. Asarning turkiy versiyalari bizgacha ikki yozuv: turkiy tilga moslashtirilgan moniy hamda eski uyg'ur xatida yetib kelgan. S.Malov va Q.Sodiqov asarning dastlabki yozilgan yozuvi to'g'risida quyidagicha fikr bildiradilar: asar avval moniy-suryoniy yozuvida bitilgan. Keyingi davr qo'lyozmalari esa eski uyg'ur xatida ko'chirilgan. Qadimda sug'dlarning turkiy xalqlar, jumladan uyg'urlar bilan aloqalari yaxshi bo'lgan. Shuning natijasida Uyg'ur xoqonligi moniy dini va yozuvi bilan yaqindan tanishgan. O'tmishda diniy asarlar, xususan, moniy yodgorliklarini bitishda yozuvning xos bir uslubi tanlangan. "Xuastuanivt"ning xati ham o'ta chiroyli, uyg'ur yozuvining klassik uslubidadir (Содиқов Қ., Омонов Қ. 2010: 28). "Xuastuanivt"ning moniy yozuvidan tashqari, uyg'ur xatida bitilgani o'z davrida asarga e'tibor kuchli bo'lganidan dalolat beradi (Содиқов Қ. 1997: 34-35).

"Xuastuanivt"ning qo'lyozmalari hozirda Sankt-Peterburg, London va Berlin qo'lyozma fondlarida saqlanmoqda (Содиқов Қ. 1997: 33). "Xuastuanivt" qo'lyozmalarining orasida to'liqligi bo'yicha London, so'ng Sankt-Peterburg nusxasi turadi. Asarning parcha holidagi uzindilari esa Berlinda saqlanmoqda.

Bizgacha yetib kelgan asar nusxalarining hech biri to'liq emas. Shunga qaramay, muayyan nusxa boshqa bir qo'lyozmada tushib qolgan bo'lagini to'ldiradi (Содиқов Қ. 1997: 35-36). Asarning nusxalari quyidagilardir:

1. Sankt-Peterburg nusxasi. Qo‘lyozma hozirda Rossiya FASHning Sankt-Peterburg bo‘limida – SI D1 (SI 3159) raqam ostida saqlanmoqda. U uyg‘ur xatining klassik kitobat uslubida bitilgan. Qo‘lyozma turk-moniy jamoalari orasida keng qo‘llanilgan o‘rama qog‘oz shaklida bo‘lib, matn har ikki chetdan tekislangan. Matn estetik jihatdan chiroyli chiqishi hamda varaqni to‘ldirib turishi uchun qator oxiridagi ba‘zi harflar cho‘zibroq yozilgan. Buni qo‘lyozmaning 33–36, 38–41, 43–45 va boshqa qatorlarida uchratamiz (Тугушева Л.Ю., Хосроев А.Л. 2008: 72-73). Hajmi 255x30,5 sm. 46 sm.li qog‘ozlar bir-biriga yelimlab chiqilgan (Тугушева Л.Ю., Хосроев А.Л. 2008: 12).

Qo‘lyozma o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Qog‘ozi yupqa, rangi to‘q. Qo‘lyozmada qora va qizil siyohdan foydalanilgan. Asosiy matn qorada, qizilda esa gaplarni va bo‘limlarni ajratib turuvchi ikki nuqta (:)lar hamda tarix yozilgan. Asar to‘liq emas. Jami 160 qatorli matn saqlangan. Qo‘lyozmaning bosh qismi ancha titilgan. Matnda gaplar orasida () belgi qizil siyoh bilan yozilgan. Matndagi bu belgi vazifasiga ko‘ra xuddi ko‘k turk yozuvli yozma yodgorliklarda qo‘llanilgan (:) ikki nuqtaga o‘xshab so‘zlarni bir-biridan ajratadi. Qo‘lyozmaning 1-15-, 17-18-, 24-, 31-qatorlari qog‘oz titilib ketgani bois to‘liq saqlanmagan. Asar nomi va uni ko‘chiruvchi baxshining oti (159-160- qatorlar) qizilda berilgan.

“Xuastuanivt”ning mazkur qo‘lyozmasi A.Dyakov tomonidan Turfon yaqinidagi Ostona degan joydan 1908-yilning 15-avgustida topilgan. 1909-yili V.Radlov tomonidan nemischa tarjima, 144-160-qatorlarining faksimili hamda izohlar bilan nashr etilgan (Radloff W. 1909: VI+51). Olimning aytishicha, mazkur qo‘lyozma Turfondan topilgan boshqa asarlar bilan birga O‘rta va Sharqiy Osiyoni o‘rganuvchi rus komitetiga konsul A.Dyakov tomonidan taqdim etilgan (Radloff W. 1909: I).

Keyinchalik, 1951-yilda S.Malov ham ushbu qo‘lyozmani (asarning 5-bo‘limidan boshlab: 32-160-qatorlar) biroz o‘zgartishlar bilan harfterma shakli, transkripsiya, ruscha tarjima, til xususiyatlari hamda bibliografik ma‘lumotlar qo‘shib nashr ettirgan (Малов С.Е. 1951: 108-130). Mazkur qo‘lyozmaning qayta to‘ldirilgan, to‘liq faksimil hamda ruscha tarjima va izohi bilan 2008-yilda Tugusheva va Xosroyev nashr etdilar. Nashr RF FASHning Sankt-Peterburg filiali tomonidan amalga oshirilgan. Mazkur nashr risola shaklida bo‘lib, unda asarga tegishli barcha ma‘lumotlar kirgan. Asar qo‘lyozmasi rangli faksimileda (Тугушева Л.Ю., Хосроев А.Л. 2008: 82).

Ushbu qo‘lyozmani Tarxan ismli baxshi ko‘chirgan. Uning nomini L.Dmitriyeva, Y.Asmussen hamda L.Klark *Bötürmiş Tarxan* deb beradilar (Дмитриева Л.В. 1963: 232). Xosroyevning talqinicha “Byutyurmish Tarxon”

asar ko'chiruvchisining ismi va unvonidir (Тугушева Л.Ю., Хосроев А.Л. 2008: 12, 55). Lekin Q.Sodiqov uni quyidagi tarzda talqin etadi: ... *bütürmiş Tarخان түгädi n(i)ğošaklarniñ suyiñ yazuqin öküngü Xuastuan(i)vt*

(159-160) – “(matni) tugallagan Tarخان. Tugadi nig‘o‘shaklarning yozuqlardan o‘kinuv kitobi – “Xuastuanivt” (Содиқов Қ.П. 2009: 93, 99). Ya’ni *bütürmiş* so‘zini “yozgan”, “tugallagan” ma’noda o‘qib, baxshi otini Tarخان deydi. Sharq kitobatchilik an’anasiga ko‘ra tarix, ya’ni kitobning ko‘chirilgan sanasi va kotibi asarning xotima qismida beriladi (Содиқов Қ. 1997: 20). Shunga ko‘ra, mazkur qo‘lyozmani ko‘chirgan kotib ismi to‘g‘ri talqin qilingan.

2. London nusxasi. Qo‘lyozma turkiy tilga moslashtirilgan moniy yozuvida. Hozirda Londondagi Britaniya kutubxonasida A.Steyn kolleksiyasida Or. 8202/178=Ch. 0015 ko‘rsatkichi ostida saqlanmoqda. U XX asrning boshida A.Steyn tomonidan Dunxuandan sotib olingan. A.Lekok tomonidan 1911-yil matn, transkripsiya, inglizcha tarjima hamda izohlar bilan nashr etilgan (Дмитриева Л.В. 1963: 214).

Qo‘lyozma o‘rama qog‘oz shaklida. Qog‘oz parchalari bir-biriga yelimlab chiqilgan. Xat o‘ngdan chapga chiroyli va aniq qilib bitilgan. Qo‘lyozmaning bosh qismi titilib ketganini aytmaganda yaxshi saqlangan: qog‘oz chirigani uchun 1–7-, 12–17- satrlardagi matn to‘liq emas. Matn qora va qizil siyohda ko‘chirilgan. Asosiy matn qorada, so‘zlarni bir-biridan ajratib turuvchi qo‘sh nuqtalar (••) qizil siyoh bilan doiraga olingan. Namlik yoki boshqa omillar ta’sirida qo‘lyozmaning ayrim o‘rinlarida siyohning biroz yoyilib ketganini kuzatamiz. Har bir bo‘lim tugaganidan so‘ng qo‘sh nuqta (••) qo‘yilib, o‘rtada joy tashlab, davomidan yangi bo‘lim boshlangan. Asar tarixga kelganida sana bilan

(338: *hirz : bir y(i)girminč ay biš otuzda*) to‘xtagan. Shundan so‘ng matn bitish uchun besh-olti qatorlik joy qoldirilgan. Fikrimizcha, bu yerga matn qizilda bitilishi kerak edi. Lekin noma’lum sabablarga ko‘ra matn tugallanmay qolgan. Pastroqda moniy rohibining rasmi bor. Tasvirlangan kishi nig‘o‘shak bo‘lishi kerak. Matn har ikki tomondan tekislangan. Qatorlarning oralig‘i ham bir xil. Saqlangan matn 338 qator.

Asarning ushbu qo‘lyozmasida shaxs-son qo‘shimchasi (-biz) har doim so‘zdan ayri yozilgan: - *tört*) harflar ikkilanib yozilgan.

3. Berlin nusxalari. Uzindi holidagi parchalar turkiy tilga moslashtirilgan moniy hamda uyg‘ur yozuvida yetib kelgan. Hozirda ular Berlindagi Brandenburg

akademiyasi Turfanforschung, Digitales Turfan-Archiv fondida saqlanmoqda [http://turfan.bbaw.de/dta/m/dta_m_index.htm] (Özbay B. 2014: 78, 163-206).

“Xuastuanivt”ning turkiy versiyasi avval moniy, so‘ng uyg‘ur xatida ko‘paytirilgan bo‘lishi kerak. Qo‘lyozmaning moniy yozuvli uzindilari A.Gryunvedel tomonidan 1907 yili Turfondan topilgan. A.Lekok tomonidan 1911 yili matn, transkripsiya, nemischa tarjima hamda izohlar bilan nashr qilingan (Дмитриева Л.В. 1963: 214). Keyingi tadqiqotlar ham shu nashrga tayangan holda olib borilgan. J. Vilkins katalogida asarning 15 ta moniy yozuvli uzindisi borligi qayd etilgan (Özbay B. 2014: 96-113, 163-206).

Mazkur uzindilar orasidan U 0007, U 0008, U 0009, U 0010, U 0020, M 6263 ko‘rsatkichli parchalar diqqatni o‘ziga tortadi. Ular ichki hamda tashqi xususiyatlariga ko‘ra bir qo‘lyozmaning varaqlariga o‘xshaydi. Tashqi tomondan qog‘ozining rangi, o‘lchami bir xil. Xati tartibli, yozuvi klassik uslubda. Har bir betda matn 12 qatordan bitilgan. Bundan tashqari, ushbu uzindilarning eski saqlanish raqami bir xil (T.II.D 178). Ichki tuzilishi, ya‘ni mazmuniga ko‘ra uzindilarning to‘rttasi (U 0008 va U 0010, U 0009 va U 0007) biri ikkinchisidan so‘ng keladi. Asosiy matn qorada, ayrim o‘rinda qizil siyohdan foydalanilgan. Ikki nuqtalar (:) qizilda. Kitobat usuliga ko‘ra u daftar shakliga ega. Yuqorida keltirilgan xususiyatlardan kelib chiqib, mazkur uzindilar “Xuastuanivt”ning boshqa bir moniy yozuvli qo‘lyozmasining parchalari bo‘lishi kerak, degan xulosaga keldik. Agar asar jami 378 qator bo‘lsa, mana shu uzindilarni yaxlit qo‘lyozma deb olsak, taxminiy hisoblarga ko‘ra ushbu qo‘lyozmaning yana 10 varag‘i bo‘lishi kerak. Quyida mazkur qo‘lyozmani asarning tuzilishi bo‘yicha ko‘rib chiqamiz.

Ushbu qo‘lyozmada -*m(ä)n*) berilgan. Asarning V. Xenning tomonidan nashr etilgan sug‘dcha versiyasida ham Raymast Farzind nomi zikr etiladi. Ahamiyatlisi shundaki, ushbu sug‘dcha parchaning kesimi so‘zlovchi birligida (I shaxs, birlik). Demak, asarning hozir biz ko‘rayotgan turkiy varianti ushbu sug‘dcha qo‘lyozmadan ko‘chirilganini taxmin qilish mumkin. Bundan tashqari, asar nomi ham har bir bo‘limdan so‘ng bitilgan. Bu hol asarning birinchi varianti yakka tartibda o‘qish uchun mo‘ljallangan degan taxminni ilgari surishga imkon beradi.

U 0008 recto, verso (T.II.D 178 IV) ko‘rsatkichli uzindi. Qog‘ozi ancha uringan: pastki qismining bir tomoni titilib ketgan. 6-9-qatorlardagi birinchi so‘zdan keyin yirtilgan o‘rni bo‘lib, keyingi so‘zning oxirgi harflari ko‘rinib

turibdi. Qog‘oz nomiqqani uchun ba‘zi o‘rinlardagi so‘z va harflarni o‘qish qiyin. “Xuastuanivt”ning bosh qismi aynan shu uzindi asosida tiklangan.

U 0010 recto, verso (T.II.D 178 III) ko‘rsatkichli uzindi. Qog‘ozi ancha uringan: yon tomoni hamda tepa qismidan chirigan. Yozuv avvalgi nusxalarga qaraganda yaxshi saqlangan. Qog‘ozning orqa (*verso*) tomonining uchinchi qatorida qizil siyohda *qutluğ pars* so‘zi yozilgan. U avvalgi U 0008 uzindisining davomidir. Matn “Xuastuanivt”ning birinchi bo‘limi oxiri, ikkinchi bo‘limining boshiga to‘g‘ri keladi.

U 0020 recto, verso (T.II.D 178) ko‘rsatkichli uzindi. Qog‘ozning chirigan kichik parchasi saqlangan. Parcha nomiqqani uchun ba‘zi o‘rinlardagi so‘z va harflarni o‘qish mushkul. Uning har ikki tomonida 4 qatordan, jami 8 qator uzuq-yuluq matn saqlangan. Matn “Xuastuanivt”ning sakkizinchi bo‘limi oxiri, to‘qqizinchi bo‘limi boshiga to‘g‘ri keladi.

U 0009 recto, verso (T.II.D 178 V BX) ko‘rsatkichli uzindi. Qog‘ozning bir tomoni titilib ketgan. Matn “Xuastuanivt”ning o‘n to‘rtinchi bo‘limi boshi va o‘n beshinchi bo‘limlariga to‘g‘ri keladi.

U 0007 recto, verso (T.II.D 178 VI) ko‘rsatkichli uzindi. Qog‘ozi ancha uringan: yuqorisida hamda yonida yirtilgan joyi bor. Shuning uchun 2-5 qatorlardagi matn to‘liq emas. Varaqning old tomonida (*recto*) 11 qator matn, so‘nggi qator qizil siyohda; orqa tomonida (*verso*) 12 qatorli matn, varaqning tepa qismi o‘ng burchagida qora siyoh bilan ramkaga olingan qizildagi matn bor. Saytda berilgan rasm o‘lchami katta bo‘lmagani uchun ushbu yozuvni o‘qishning imkoni bo‘lmadi. Matn “Xuastuanivt”ning o‘n beshinchi bo‘limiga to‘g‘ri keladi. U U 0009 uzindisining davomidir.

M 6263 seite1, seite2 (T.II.D 178) ko‘rsatkichli uzindi. Qog‘ozning bir kichik parchasi saqlangan: nomiqqani bois matndagi so‘zlar xira tortgan. Ayrim harflarni farqlasa bo‘ladi. Shunga qaramay, parchaning old va orqa tomonidan bittadan so‘zni o‘qish mumkin. Uzindining eski saqlanish raqami (T.II.D 178) yuqoridagi uzinlar bilan bir xil hamda harflarning yozilishi ham o‘xshash bo‘lgani uchun uni avvalgi uzindilar bilan bir qatorga qo‘shdik.

U 19 recto, verso (T.I.D) ko‘rsatkichli uzindi. Qog‘ozning pastki burchagi ko‘rinishida saqlangan parcha. Olti qatorli qorada bitilgan matn saqlangan. Old tomondagi matn (*recto*) sal qiyalatib yozilgan. Orqa (*verso*) tomondagisi esa zichroq yozilgan. Varaq nomiqqani bois siyohi surkalib ketgan. Matn “Xuastuanivt”ning oltinchi bo‘limiga to‘g‘ri keladi.

M 798f recto, verso ko‘rsatkichli uzindi. Qog‘ozning bir tomoni, ya‘ni matn bitilmagan hoshiyasi yirtilgan, rangi sariq. Hoshiyaga katta joy qoldirilgan. O‘n ikki qator matn saqlangan. U qog‘oz o‘rtasiga mayda xatda, qorada bitilgan. Ikki

nuqtalar (:) qizilga olingan. Varaqning old (*recto*) va orqa (*verso*) tomonidagi birinchi harf alif *gajak* qilib ishlangan. Matn “Xuastuanivt”ning oltinchi bo‘limi yarmidan to oxirigacha to‘g‘ri keladi.

U 11 recto, verso (TM 303 ёки M 153) ko‘rsatkichli uzindi. Qog‘ozi yaxshi saqlangan. Faqat tepa qismidagi ozgina joyi titilgan, rangi sariq. Matn qora siyohda; ikki nuqta (:) ham qorada. Xati tartibli. Matn har bir betga o‘n uch qatordan qilib, jami yigirma olti qator bitilgan. Ko‘rinishidan daftar uslubidagi qo‘lyozma shakliga ega. Matn ikki tomondan tekislangan. Ushbu uzindi asarning oltinchi bo‘limi o‘rtasidan yettinchi bo‘limigacha to‘g‘ri keladi.

M 5103 (T.II.D 63) ko‘rsatkichli uzindi. To‘q sariq qog‘ozning uzun-yuluq saqlangan yetti qatorlik matn parchasi ko‘rinishida. Matn qora siyohda, ikki nuqtasi (:) esa qizilda bitilgan. Xati mayda, tartibli. Qatorni ikki tarafdin tekislash uchun ayrim harflar cho‘zibroq yozilgan. Matn “Xuastuanivt”ning yettinchi bo‘limi oxiriga to‘g‘ri keladi.

U 17 (T.I.D 51) ko‘rsatkichli uzindi. Kichik to‘q sariq rangli parcha holida saqlangan uzindi. Matn qora siyohda, ikki nuqta (:) qizilda. Xati tartibli. Matn “Xuastuanivt”ning sakkizinchi bo‘limi o‘rtalariga to‘g‘ri keladi.

U 13 recto (T.M 183) ko‘rsatkichli uzindi. Moniy yozuvli matn varaqning old (*recto*) tomoniga bitilgan. Qog‘ozi katta, ancha titilgan, rangi sariq. Xati mayda. Jami o‘n olti qatorlik qorada bitilgan matn saqlangan. Ikki nuqta (:) qizilda. Matn “Xuastuanivt”ning o‘n ikkinchi bo‘limining oxiri va o‘n uchinchi bo‘limining boshiga to‘g‘ri keladi.

M 443 ko‘rsatkichli uzindi. Varaqning parchasi saqlangan, rangi to‘q sariq. Matn qora siyohda, ikki nuqta (:) qizilda. Xati tartibli. Old (*recto*) tomondagi qog‘oz rangi to‘qlashgan. Matn “Xuastuanivt”ning o‘n to‘rtinchi bo‘limi va o‘n beshinchi bo‘limning boshiga to‘g‘ri keladi.

M 4163 – M4170 (T.I.D 51) ko‘rsatkichli uzindi. Juda parokanda bo‘lgan uzindi. Ayrim harflarni o‘qish mumkin. Shartli ravishda “Xuastuanivt” uzindisi qatoriga qo‘shildi.

“Xuastuanivt”ning fanga ma‘lum yirik uch qo‘lyozmasi (Sankt-Peterburg, Berlin hamda London qo‘lyozmalari) asosida 1963-yili L.Dmitriyeva asarning ilmiy-yig‘ma tanqidiy matnini transliteratsiyada ruscha tarjimasi bilan birga e‘lon qildi. Matnning boshlang‘ich 39 qatori Berlin, 40-48-qatori Berlin va London, 49-73-qatori London va 74-221-qatori Sankt-Peterburg qo‘lyozmasidan tiklagan (Дмитриева Л.В. 1963:214-232). L.Tugushevaning fikricha, mazkur ilmiy-yig‘ma tanqidiy matn asar tadqiqotida biror yangilik ochmagan. Aksincha, uning tadqiqida bir qadam ortga siljishdek bo‘lgan (Тугушева Л.Ю., Хосроев А.Л. 2008:11).

Asarning har bir bo‘limi ma’lum bir gunoh-aybdan o‘tinch, panoh tilashga qaratilgan. Matnning boshida Xo‘rmuzd (*Xormuzta tāyri*) tangrisining osmondan yerga tushib, barcha tangrilar ezguligi bilan Shimnu boshlig‘ shaytonlarga qarshi kurashgani hikoya qilinadi. Shu tariqa har bir bo‘limda ma’lum ishdan so‘ng kelib chiqadigan gunohdan panoh tilanib, yolboriladi. Har bir bo‘limning so‘ngida tavba formulasi (*m(a)nastar hirza*) bitilgan. Bu hol turk-budda matnlaridagi *namo bud namo d(a)r(a)m namo saḡ* – “buddaga hurmat, budda aqidasi hurmat, jamoaga hurmat”, islom davridagi har bir duo yoki tilakdan so‘ng qo‘llanadigan āmin qolip so‘ziga to‘g‘ri keladi. O‘n beshinchi bo‘limdan so‘ng yakunlovchi bo‘lim ham bor. Unda yuqorida keltirilgan barcha gunohlar umumlashtirilib, ularning kechirilishini so‘rab, yozuqlardan qutulaylik deya yolboriladi.

II. Keyingi tavbanoma kichik potxi kitobi shaklida. Matn qog‘ozning old va orqa tomoniga besh qatordan bitilgan. Siyohi qorada. Matn va potxi tizimchasi o‘tkaziladigan o‘rni an’anaviy tarzda. Matn tekis chiqishi uchun ikki tomondan hoshiya hamda matn tagiga chiziq tortilgan.

Parchalarda *čaxsapat, ayiḡ qilinč, yazit-yanilt, m(a)nastar xirza, nizvani, nom, yūkünü-r-m(ä)n, burxan, arxant* kabi moniylik bilan bog‘liq tushuncha va atamalar bitilgan. Bundan tashqari, yaxshi saqlangan varaqlardagi jummalarning qurilishi “Xuastuanivt” strukturasi eslatadi: *amti t(ä)ḡrim m(ä)n [aryaman frištum] xoštir • aya[maqin aḡi]rla[maqin] sözüg köñül[in] [a]ḡirlayu yinčü[rü] [top]un yūkünü [täginür]-m(ä)n* (U 0103verso, 1-3) – “endi tangrim, men Aryaman Frishtum Xo‘shtir, ortiq darajadagi hurmat bilan so‘zingizni ko‘nglingiz bilan qadrlab, ta‘zim qilib, yukunurman”; *alqu ayiḡ qilinčlarimin ökünü • ariḡ k(a)rmšuh(u)n qolu ötünü täginür-m(ä)n m(a)nastar hirza* (U 0085verso, 2-3) – “barcha yomon gunohlarimdan o‘kinib, toza muqaddas vaqtda o‘tinurman, gunohlarimni kechirgaysen”. Matn bir kishi tomonidan o‘qilgan ko‘rinadi. Unda barcha fe‘l shakllari so‘zlovchi birligida (I shaxs, birlik) berilgan. Ushbu tavbanoma ham xuddi “Xuastuanivt”ning Raymast Farzind kabi topinuvchisi tomonidan maxsus ko‘chirtirilgan bo‘lsa kerak. Unda *aryaman frištum xoštir* nomi uch o‘rinda kelgan (U 0103a verso, 1; U 0104a verso, 4; U 0085verso, 3-4). Demak, ushbu tavbanoma Aryaman Frishtum Xo‘shtir nomli rohib yoki nig‘o‘shak uchun maxsus yaratilgan, degan xulosaga olib keladi.

Matnning bir o‘rnida *wxvastvanift* so‘zi uchraydi (U 0084verso, 3). Qizig‘i shuki, ushbu so‘z “xuastuanivt” so‘ziga yaqin bo‘lgani bilan unda asar tuzilishi tamoman boshqacha. Ushbu so‘z saqlangan varaq ancha titilib, chirigani uchun unda aynan shu so‘z nima sababdan qo‘llanilganini bilish anchayin qiyin. Ehtimol, bu “Xuastuanivt”dagi biror fikr yoki aynan unga ishora bo‘lishi ham mumkin.

Saqlangan matnda qilingan gunohlardan o‘tinch tilanadi. Shu va yuqoridagi sabablarga ko‘ra uni tavbanomalar qatoriga qo‘shdik. Quyida mazkur tavbanomaning uzindilarini ko‘rib chiqamiz:

U 0103a-c (T.III.D 260,19; T.III.D 260,30) ko‘rsatkichli uzindi. Saqlangan uzindining varag‘i ancha titilib, uch bo‘lakka bo‘lingan. Varaqning recto tomonining beshinchi qatoridagi matn qizilda. Xuddi shu tomondagi *t(ā)ḥrim* harflarining dumaloq joylari qizil siyohga bo‘yalgan. Qog‘ozning verso tomonida o‘ng tomondagi hoshiyaga matnga vertikal qilib toquz otuz so‘zi yozilgan. Bu sanoq tizimi qadimgi turkiy matnlarda faol ishlatilgan bo‘lib, yigirma to‘qqiz raqamini beradi. Aftidan, ushbu so‘z tavbanomaning bo‘limlari yoki varaqning tartibini (poygir vazifasi) anglatish uchun ishlatilgan bo‘lishi kerak.

U 0104abc (T.III.D 260-a) ko‘rsatkichli uzindi. Varaq uch bo‘lakka bo‘lingan holida saqlangan. Shulardan *a* va *b* bo‘laklaridan ayrim so‘zlarni o‘qish mumkin. *C* bo‘lagida faqat bir-ikki harf ko‘rinib turibdi.

U 0084 (T.III.D 260,22) ko‘rsatkichli uzindi. Varaqning matnli bir qismi saqlangan.

U 0075 (T.III.D 260,31) ko‘rsatkichli uzindi. Varaqning potxi tizimchasi o‘tkaziladigan o‘rni oldidagi joyi parcha holida saqlangan.

U 0085 (T.III.D 260,26) ko‘rsatkichli uzindi. Potxi shaklidagi varaqning deyarli butun bir bo‘lagi saqlangan. Varaqning chetlari chirib, titilib ketgan. Qog‘ozning verso tomonida, o‘ng tomondagi hoshiyaga vertikal qilib *altī qīr[q]* so‘zi yozilgan.

Yuqorida aytganimizdek, ushbu tavbanoma sintaktik tuzilishiga ko‘ra “Xuastuanivt”ga o‘xshaydi. Jumladan: *amtī t(ā)ḥrim ... yūkünü [täginür]-m(ä)n* (U 0103verso, 1–3) (“endi tangrim, yukunib o‘tinurman”) formulasi “Xuastuanivt”da: *amtī t(ā)ḥrim ... bošunu ötünür-biz* (XL.61–63) (“endi tangrim, ... yukunib o‘tinurmiz”). Bularning farqi: birinchisida matn bir kishi tomonidan o‘qilsa, ikkinchisi ko‘pchilik tomonidan o‘qilgan. Matnda ergash gap bosh gap bilan *ärsär* so‘zi orqali bog‘langan. Hattoki, bir o‘rinda duo formulasi *m(a)nastar hirza* ni (U 0085verso, 3) uchratish mumkin.

Ushbu uzindilar A.Gaben, V.Bang, L.Klark, Y.Asmussen, J.Vilkens tomonidan nashr etilgan (Clark L. 2013: 112).

III. Keyingi tavbanoma kitobat usuliga ko‘ra daftar shaklida (M 0671 seite1, seite2), moniy yozuvida. Saqlangan parcha daftardan yulib olingan varaq qog‘oziga o‘xshaydi. Shundan varaqning bir tomoni ko‘proq, boshqa tomoni kamroq yemirilgan. Kamroq yemirilgan yeridagi matn siyohi to‘q rangda. Boshqa tarafidagi matn siyohi och rangda. Biz tavsiflayotgan matn ana shu och siyohli

tomoniga bitilgan. To‘q rangli matn eroniy tillarning birida. Matn varaqning har ikki tomoniga qorada bitilgan bo‘lib, so‘zlar o‘rtasidagi nuqta (•) qizil siyoh bilan doiraga olingan.

Saqlangan joydagi matn so‘zlovchi birligida (I shaxs, birlik) berilgan (-*män*). Jumalarning tuzilishi “Xuastuanivt” kabi juftlangan: *ögirär sävinür-biz* – “shodlanamiz” (M 0671, verso 8).

Matnda moniylikka to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqasi bo‘lgan so‘z uchramaydi. Shunday esa-da, uning umumiy mazmuni tavba marosimini eslatadi. Matn J.Vilkens, M.Boys tomonidan nashr etilgan (Clark L. 2013: 121).

IV. Keyingi tavbanoma ham daftar shaklida kitobat qilingan bo‘lib, varag‘i ancha titilib ketgan. Uch bo‘lakka bo‘lingan holda saqlangan. Shulardan *a* va *b* parchalarga tavbanoma bitilgan (U 0149 a,b). Saqlangan yeridan bir-ikki so‘zni o‘qish mumkin. Xati moniy yozuvida. Matn P.Sime, L.Klark, J.Vilkens tomonidan nashr qilingan (Clark L. 2013: 126).

Matnda tavbanoma mavzusiga oid so‘zlar uchraydi. Jumladan, tavbanoma mazmunini eslatuvchi *yazuqluğ* – “gunohkor, aybdor”, “Xuastuanivt”dagi tavba formulasidan oldin keluvchi *ämti täğrim* – “endi tangrim” iborasi hamda *x[wāstw]ān[i]ft nom* so‘zlari ushbu matn moniylik muhitida yaratilganiga ishora qiladi.

V. Kitobat usuliga ko‘ra xitoycha matn bitilgan o‘rama qog‘oz shaklidagi qog‘oz parchasining old va orqa tomonlariga uyg‘ur xatida yozilgan tavbanomadir (Ch/U 6860[A] (T.II 1344). Parchaning *recto* tomonida xitoycha matn ustiga parallel qilib, *verso* tomonida esa faqat uyg‘ur xatidagi matn bitilgan. Jami 5 qator matn saqlangan. P.Sime, L.Klark, J.Vilkens tomonidan nashr etilgan (Clark L. 2013: 129).

Tuzilishiga ko‘ra “Xuastuanivt”dagi matn uslubiga juda yaqin. Masalan: *yägirmi türlüg ... tñliğqa-turaliğqa bäs ... quruğ öl yärkä näcä yazuq* [2-4] – “yigirma turli ... jonzodga besh ... quruq-ho‘l yerga qancha gunoh”.

VI. Tavbanoma mazmunidagi yana bir matn xuddi “Xuastuanivt”ning xotima qismining boshlanishi kabidir (Pelliot Chinois 3072 [A]). Solishtirilganda keyingi jumlar bir-biridan farq qiladi. Shunday bo‘lishiga qaramay, matnni o‘qigan kishida uning “Xuastuanivt”ning o‘zga versiyasi yoki shu kabi boshqa tavbanoma degan fikrni hosil qiladi. Jumalarning tuzilish uslubi ham “Xuastuanivt”ga o‘xshash. Matnda moniylik bilan bog‘liq ko‘plab atamalar qo‘llangan: *šämmu, manastar xirza, yäk, nizvani, xormuzta*. Jami uyg‘ur xatidagi 8 qator matn saqlangan. J. Gamilton, G. Klimkeyt va L. Klark tomonidan nashr etilgan (Clark L. 2013: 131).

VII. Xitoycha matn bitilgan qog‘oz parchasining orqa tarafiga (Ch/U 7081 verso (T.II.D 125) bitilgan. Matn siyohi ancha o‘chib ketgani uchun 8 qatorli matndan ayrim so‘zlarnigina o‘qish mumkin. Shunday bo‘lishiga qaramay, matnda *nom, aňiğ qilinč, yäk* kabi so‘zlar saqlangan. Parcha P. Sime, L. Klark, J. Vilkins tomonidan nashr etilgan (Clark L. 2013: 133).

VIII. “Xuastuanivt” matniga yaqin bo‘lgan uzindi holdagi 3 ta parcha Or. 8212/107=Y.K. [Yarkhoto] 0010 ko‘rsatkichi ostida Britaniya muzeyida saqlanadi (Zieme P. 2010: 258). Matni uyg‘ur xatida. Parchada *manastar xirza, yazuqda bošunu ötüinür-biz* kabi so‘zlar uchraydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, yuqorida keltirilgan tavbanoma mazmunidagi asarlar turk-moniy muhitida yaratilgan yozma yodgorliklar orasida salmoqli o‘rinni egallaydi. Ayniqsa, turkshunoslikda “Xuastuanivt” ma‘lum va mashhur. Ushbu asarlar mazmuniga ko‘ra gunohlardan tavba qilish, tangriga o‘z qilgan ayb ishlarini kechirishni so‘rash mazmuniga ega. Ular turkiy adabiyot tarixida yangi – tavbanoma janridagi asarlarning shakllanishi va rivojlanishiga turtki bo‘ldi.

Yuqorida keltirilgan barcha fikrlar asosida “Xuastuanivt” haqida quyidagi xulosalarni berish mumkin:

- Asarning qo‘lyozma hamda uzindi ko‘rinishidagi nusxalarining ko‘pligi hamda moniy va uyg‘ur xatida ko‘chirilgani uning o‘z davrida mashhur bo‘lganini, topinuvchilar orasida keng yoyilganini tasdiqlaydi;

- Asarning nusxalari yozuvning klassik uslubida bitilgani uning muqaddas kitoblardan ekanini isbotlaydi;

- Asar jamoa bo‘lib o‘qish bilan bir qatorda yakka holdagi ibodat uchun ham ishlatilgan. Asar butun ko‘rinishda ham, yakka bo‘lim holda ham ko‘chirilib, foydalanilgan;

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Radloff W. (1909). Chuastuanit, das bussgebet der manichäer. Herausgegeben und übersetzt. – St. Petersburg. – P. VI+51.

2. Clark L. (2013). Uygur Manichaeen Texts: Volume II. Liturgical Texts: Texts, Translations, Commentary. Corpus Fontium Manichaeorum: Series Turcica II. – Turnhout: Brepols Publishers, 2013. – P. 372.

3. Ercilasun A.B. (2008). Türk dili tarihi. Başlangıçtan yirminci yüzyıla. – Ankara: Akçağ. – S. 486.

4. Özbay B. (2014). HUASTUANİFT: Manihaist Uygurların Tövbe Duası. – Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. – S. 256.

5. Zieme P. (2010). The Manichaean Turkish Texts of the Stein Collection at the British Library // Journal of the Royal Asiatic Society. Series, 3/(20). – P. 255-266.
6. Дмитриева Л.В. (1963). Хуастуанифт (введение, текст, перевод) – Тюркологические исследования. – М.-Л. – С. 214-232.
7. Древнетюркский словарь (1969). – Ленинград. – С. 677.
8. Кулиева Г.В. (2015). Язык “Хуастуанифт”а (Покаянная молитва манихейцев). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философии по филологии (PhD). – Баку. – С. 22.
9. Малов С.Е. (1951). Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. – М.-Л.: Издательство АН СССР. – С. 452.
10. Содиков Қ. (1997). Уйғур ёзуви тарихи (Манбашунослик ва китобат тарихи масалалари). – Тошкент. – 96 б.
11. Содиков Қ., Омонов Қ. (2010). Ўзбек тилининг ёзма услублари тарихидан. – Тошкент. – 192 б.
12. Содиков Қ.П. (2010). “Хуастуанифт”нинг Берлин кўлёзмалар фондида сақланаётган узиндилари – Хорижий Шарқ халқлари адабиёти ва адабий манбашунослигининг долзарб масалалари. Халқаро илмий анжуман. – Тошкент. – 45–52 б.
13. Содиков Қ.П. (2004). Қадимги туркий халқларнинг диний-фалсафий қарашлари. – Тошкент. – 108 б.
14. Содиков Қ.П. (2006). Туркий ёзма ёдгорликлар тили: адабий тилнинг юзага келиши ва тикланиши. – Тошкент. – 208.
15. Содиков Қ.П. (2009). Эски туркий битиглар. – Тошкент. – 168 б.
16. Тугушева Л.Ю., Хосроев А.Л. (2008). Хуастванифт. (Манихейское покаяние в грехах) / Предисловие, транскрипция уйгурского текста, перевод. Комментарий Факсимиле текста. – Санкт-Петербург: Нестор-История. – С. 82.

REFERENCES:

1. Radloff W. (1909). Chuastuanit, das bussgebet der manichäer. Herausgegeben und übersetzt. – St. Petersburg. – P. VI+51. (In German)
2. Clark L (2013). Uygur Manichaean Texts: Volume II. Liturgical Texts: Texts, Translations, Commentary. Corpus Fontium Manichaeorum: Series Turcica II. – Turnhout: Brepols Publishers, 2013. – P. 372.
3. Ercilasun A.B (2008). Türk dili tarihi. Başlangıçtan yirminci yüzyıla. – Ankara: Akçağ. – S. 486. (In Turkish)
4. Özbay B (2014). HUASTUANİFT: Manihaist Uygurların Tövbe Duası. – Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. – S. 256. (In Turkish)

5. Zieme P (2010). The Manichaean Turkish Texts of the Stein Collection at the British Library // Journal of the Royal Asiatic Society. Series, 3/(20). – P. 255-266.
6. Dmitriyeva L.V. (1963). Xuastuanift (vvedeniye, tekst, perevod) – Tyurkologicheskiye issledovaniya. – M.-L. – S. 214-232. (In Russian)
7. Drevnetyurkskiy slovar (1969). – Leningrad. – S. 677. (In Russian)
8. Kuliyyeva G.V. (2015). Yazik “Xuastuanift”a (Pokayannaya molitva manixeysev). Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni doktora filosofii po filologii (PhD). – Baku. – S. 22. (In Russian)
9. Malov S.Ye. (1951). Pamyatniki drevnetyurkskoy pismennosti. Teksti i issledovaniya. – M.-L.: Izdatelstvo AN SSSR. – S. 452. (In Russian)
10. Sodiqov Q. (1997). Uyg‘ur yozuvi tarixi (Manbashunoslik va kitobat tarixi masalalari). – Toshkent. – 96 b. (In Uzbek)
11. Sodiqov Q., Omonov Q. (2010). O‘zbek tilining yozma uslublari tarixidan. – Toshkent. – 192 b. (In Uzbek)
12. Sodiqov Q.P. (2010). “Xuastuanivt”ning Berlin qo‘lyozmalar fondida saqlanayotgan uzindilari – Xorijiy Sharq xalqlari adabiyoti va adabiy manbashunosligining dolzarb masalalari. Xalqaro ilmiy anjuman. – Toshkent. –45–52 b. (In Uzbek)
13. Sodiqov Q.P. (2004). Qadimgi turkiy xalqlarning diniy-falsafiy qarashlari. – Toshkent. – 108 b. (In Uzbek)
14. Sodiqov Q.P. (2006). Turkiy yozma yodgorliklar tili: adabiy tilning yuzaga kelishi va tiklanishi. – Toshkent. – 208. (In Uzbek)
15. Sodiqov Q.P. (2009). Eski turkiy bitiglar. – Toshkent. – 168 b. (In Uzbek)
16. Tugusheva L.Yu., Xosroyev A.L. (2008). Xuastvanift. (Manixeyskoye pokayaniye v grexax) / Predisloviye, transkripsiya uygurskogo teksta, perevod. Kommentariy Faksimile teksta. – Sankt-Peterburg: Nestor-Istoriya. – S. 82. (In Russian)